

LOKASYONUNDAKİ KAREL KULLANICILARI İÇİN KAREL SANTRAL TEKNİK SERVİSİ HİZMETİ

- Karel donanımlarınızla ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? İşletmemizi 0850 888 10 25 hattımızdan irtibat kurun ve bilgili **karel santral servisi**servisi ile kaliteli hizmet anlayışımızla tanışın.
- Müşteri Temsilcimizle görüşmenize müteakip aksaklığın telefon santralinden mi yoksa dış nedendenmi oluştuğunu saptayalım.
- **Karel santral**arızasının hangi faktörden meydana geldiğini çağrı merkezimizle görüşmenizde tanımlayabiliriz bu yüzden karşılaştığınız bozulmayı teferruatlıca ifade ediniz.
- **karel santral servisi** destek görevlimiz sıkıntının çevresel <https://www.karelsantralservisi.net/> nedenlerden oluştuğunu saptarsa, misal operatör sebepli meydana gelen bir problem söz konusu ise derhal alakalı işletmenin arıza ihbar operatörünü ulaşılarak sorun kaydı oluşturup **karel servis** çalışanımızın gelmesine gerek bulunmadığını size haber verir. Bu kurumunuza hem süre hem parasal tasarrufu karşılar ki müşteri merkezli faaliyet göstermekte aslında bunu gerektirir.
- ancak aksaklığın cihazdan kaynaklandığını teşhis edersek;
- Gerekli yedek parçalar tedarik edilmek üzere ürününüzün marka ve modelini öğreniyoruz.
- Adres Bilgilerinizi öğrenip tarafınıza en yakın **karel santral servisi** servis çalışanımızı gönderiyoruz.
- Bu süre zarfında fakat mümkün ise telefonlarınızın işlemesi düşüncesiyle lazım olan adımları uyguluyoruz.

- 2 saatte yetkili servisimiz arızayı şirketinizde çözüme kavuşturuyor ve network altyapınız standart hale dönüyor.

Karel Santral Servisi olarak kullanacağımız yedek parçalar 1 yıl kurum garantimiz altındadır.

iş bitimi sonucunda tekrar bir sorunun karşı karşıya kalınmaması düşüncesiyle gereken ne varsa tedbirini alıyoruz ya da almanız meselesinde işletmenizi haberdar ediyoruz.

Bu benzeri bütün santral aksaklıklarınız düşüncesiyle karel santral yetkili servisi çağrı merkezimizi 0850 888 10 25 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

KAREL YETKİLİ SERVİSİ TELEFON SANTRALİ TAMİRİ

Karel ürününüzde yaşadığınız sıkıntılarla ilgili şirketimizi çevirerek servis ihtiyacında bulunabilirsiniz. Arızanın revizyonu için Karel santral servisimiz acil bir şekilde sizlere yollanacaktır. Santral sorunları bir takım göstergelerle ortaya çıkabilir. Kimi Zaman cihazınızdan çızırtı olması, telefon zilinin çalmaması, dış hat arayamama sorunu, iç tesisatlarınızın çalışmaması benzeri konularla karşı karşıya kaldığınızda ürününüzün dönemsel revizyonu gelmiş olabilir yahut herhangi bir etkenle cihazınızın bir yerinde onarım yapılması lazım olan bir bozulma rastlanmıştır. Bu benzeri işlerde aynı gün müddetinde aksaklığa müdahale ederek mağdur olmamanız hususunda ihtimam gösteriyoruz. Karel Santral Servisi, İstanbul'un bütün ilçelerine destek verecek geniş bir destek ağına maliktir. Zorunlu Olduğu durumda, o lokasyondaki yetkili servis en ivedi vaziyette sorunu çözer. Karel Santral Servisi olarak, firmamıza bırakacağınız bozulma bildirimibe, en süratli zamanda dönüş yapılarak şirketinize randevu tarihi bildirilir.